

A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE GERENCIAL EXECUTIVA INTERNACIONAL: COMO UMA FERRAMENTA NO PROCESSO DECISÓRIO GLOBAL

Ciências Sociais Aplicadas / 28/02/2024

REGISTRO DOI: [10.5281/zenodo.10720236](https://doi.org/10.5281/zenodo.10720236)

Júlio César Leite Da Silva¹

RESUMO

O presente *paper* tem como objetivo apresentar como a contabilidade gerencial executiva fomenta os negócios internacionais. Com esse intuito, foram explanados temas como a importância da contabilidade gerencial executiva internacional como uma ferramenta no processo decisório global, as principais ferramentas e relatórios da contabilidade gerencial executiva para o processo de tomada de decisão e os conhecimentos

necessários para o profissional de negócios internacionais sobre a contabilidade gerencial executiva. A metodologia utilizada para esse estudo foi uma revisão bibliográfica, realizando pesquisas em fontes atualizadas e confiáveis. O presente paper foi dividido em seções onde a primeira seção trata-se a importância da contabilidade gerencial executiva para os negócios internacionais de uma organização, na segunda seção, elucida as principais ferramentas e relatórios da contabilidade gerencial para o processo de tomada de decisão e por último, os conhecimentos essenciais do profissional de negócios internacionais sobre a contabilidade gerencial executiva. A partir dos assuntos apresentados, constatou-se que a contabilidade gerencial executiva é uma ferramenta poderosa para impulsionar os negócios internacionais. Através de ferramentas e relatórios, os gestores podem obter informações essenciais para a definição de estratégias e a maximização dos lucros. Portanto, conclui-se que, ter uma equipe contábil especializada em contabilidade gerencial executiva é crucial para o sucesso em um mercado multinacionalizado e altamente competitivo.

Palavras-chave: Contabilidade Gerencial Executiva. Negócios Internacionais. Gestão Financeira. Globalização.

ABSTRACT

This paper aims to present how executive management accounting promotes international business. With this aim, topics were explained such as the importance of international executive management accounting as a tool in the global decision-making process, the main tools and reports of executive management accounting for the decision-making process and the knowledge necessary for international business professionals about executive management accounting. The methodology used for this study was a bibliographic review, carrying out research in updated and reliable sources. This paper was divided into sections where the first section deals with the importance of executive management accounting for the international business of an organization, in the second section, it elucidates the main tools and reports of management accounting for the decision-making process and

by lastly, the essential knowledge of the international business professional about executive management accounting. From the topics presented, it was found that executive management accounting is a powerful tool for boosting international business. Through tools and reports, managers can obtain essential information for defining strategies and maximizing profits. Therefore, it is concluded that having an accounting team specialized in executive management accounting is crucial for success in a multinationalized and highly competitive market.

Keywords: Executive Management Accounting. International Business. Financial management. Globalization.

1. Introdução

As organizações internacionais foram impactadas pela globalização que trouxe avanços na gestão, economia e na contabilidade. Esses avanços são evidentes nas técnicas, padrões e leis que são meramente aplicáveis. As consequências da globalização, especialmente nos países emergentes, elevaram a um aumento nas transações financeiras e nas empresas transnacionais. Como resultado, as empresas tiveram que ajustar as suas práticas para incorporar controles informatizados, a fim de cumprir os requisitos da contabilidade de gestão executiva. Isto significa que todas as transações contabilísticas devem ser comunicadas e registadas de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade.

O conceito em questão nos remete que a contabilidade gerencial executiva internacional, também conhecida como contabilidade gerencial, é considerada um divisor da contabilidade que emprega métodos e dados contábeis para auxiliar os gestores na tomada de escolhas estratégicas. Sua principal função é oferecer análises financeiras e avaliações de desempenho que orientem os líderes nos objetivos, na formulação de estratégias e no aprimoramento de procedimentos internos.

A contabilidade de gestão executiva tem uma importância acrescida no domínio dos negócios internacionais. O objetivo deste *paper* é garantir que o leitor compreenda a importância da contabilidade gerencial executiva internacional como uma ferramenta no processo decisório global, os obstáculos associados aos negócios internacionais, incluindo disparidades culturais, intrínsecas, regulamentações fiscais contábeis e barreiras linguísticas. Para percorrer e vencer esses desafios, a contabilidade gerencial executiva internacional assume um papel crucial no fornecimento das informações e análises, permitindo assim um processo decisório com informações concretas e estruturadas.

Para uma melhor concepção que acerca do tema proposto, o *paper* está constituído. O presente paper foi dividido em seções onde a primeira seção trata-se a importância da contabilidade gerencial executiva para os negócios internacionais de uma organização, na segunda seção, elucida as principais ferramentas e relatórios da contabilidade gerencial para o processo de tomada de decisão e por último, os conhecimentos essenciais do profissional de negócios internacionais sobre a contabilidade gerencial executiva.

A metodologia empregada na investigação desse estudo trata-se de uma inspeção bibliográfica, fazendo o levantamento de fontes fidedignas e atuais no decorrer do assunto, partindo do referencial teórico abordado na disciplina, em pesquisas em livros, artigos científicos e outros materiais relacionados trazendo assim um embasamento às referidas temáticas.

2. A Importância da Contabilidade Gerencial Executiva para os Negócios Internacionais de uma Organização.

Quando se trata de negócios internacionais, a contabilidade de gestão executiva tem uma importância significativa num mundo cada vez mais globalizado. As organizações encontram obstáculos únicos, incluindo regulamentações contábeis variadas, taxas de câmbio voláteis e sistemas fiscais complexos. Os métodos contabilísticos tradicionais, que se

concentram principalmente nas operações cotidianas, estão muitas vezes mal equipados para lidar com estes desafios.

Para embasar esse cenário, é importante destacar que, segundo Porfirio (2022), é de grande importância para as organizações que procuram alcançar o sucesso decisório através de uma compreensão abrangente do comércio global. É fundamental realizar uma abordagem minuciosa para identificar efetivamente as medidas necessárias para minimizar o risco de retrocessos em empreendimentos internacionais para organizações de qualquer escala ou natureza.

Conforme a percepção de Sá (1971), ao utilizar um sistema sofisticado que abrange informações, métodos e conhecimentos de uma organização, a contabilidade gerencial executiva oferece assistência ao planejamento, fornecendo as informações necessárias para atender às necessidades de seus usuários. Por meio de relatórios perceptivos, é possível avaliar e justapor as atividades planejadas com as executadas, resultando em uma análise precisa e abrangente da gestão organizacional.

Além disso, a contabilidade de gestão executiva desempenha um papel importante na oferta de dados atualizados, permitindo aos gestores detectar padrões emergentes e responder prontamente com estratégias eficientes para se manterem competitivos num mercado mundial em constantes mudanças. Agindo como um instrumento de apoio e instrutivo dentro da estrutura de gestão organizacional, utilizam informações precedentes do sistema contábil e as convertem em *insights* acionáveis para uma tomada de decisão eficaz. (Savino, 2015).

A utilização da contabilidade gerencial executiva é essencial no reconhecimento de riscos potenciais e na formulação de estratégias para aliviá-los. Através da análise de dados financeiros, é possível identificar padrões e avaliar como as ocorrências económicas mundiais podem afetar o funcionamento da organização. Para Oliveira (2009), a tomada de decisão quando é precisa e eficaz juntamente com o objetivo final se

fundamenta na geração de informações gerenciais, pois serve para minimizar riscos e incertezas das operações contábeis.

Ainda segundo o autor, um outro aspecto é a capacidade de avaliar o desempenho financeiro em diversas moedas. Esta característica tem um significado particular num cenário global onde as flutuações nas taxas de câmbio podem ter um impacto substancial na situação financeira de uma organização. Esta é uma consideração crítica na contabilidade gerencial executiva.

Na visão de Porfirio (2022), permite que os executivos calculem com precisão as taxas de câmbio e conduzem uma avaliação completa dos resultados financeiros usando a moeda local e outras moedas pertinentes.

3. As Principais Ferramentas e Relatórios da Contabilidade Gerencial para o Processo de Tomada de Decisão nas Organizações.

Gerenciar uma organização envolve um aspecto crucial conhecido como processo de tomada de decisão. Para garantir eficiência e precisão, é essencial realizar uma análise minuciosa dos registros financeiros da organização. Neste sentido, as ferramentas e relatórios de contabilidade de gestão executiva são recursos meramente vitais que oferecem informações valiosas, permitindo aos gestores avaliar diversas opções e tomada de decisões eficientes.

Santiago (2006) relata que “conhecer a realidade, agir de acordo com esse conhecimento e interpretar o ambiente podem ser as ferramentas que determinarão o sucesso da empresa”. (p. 24).

De acordo com os estudos de Padoveze (2012), o domínio da contabilidade gerencial executiva abrange uma gama de ferramentas contábeis essenciais que servem para aprimorar e complementar a contabilidade financeira, fornecendo assim informações valiosas para uma gestão empresarial e eficaz. Ao se apoderar destes recursos, os

gestores têm o poder de examinar, decifrar e aproveitar a informação contábilística, a fim de fazer escolhas criteriosas e estratégicas.

Um aspecto crucial envolve a alocação equitativa dos custos indiretos à produção, garantindo uma distribuição proporcional. Para Santos (2018), esta ferramenta particular assume uma extrema importância na determinação dos preços de venda, pois permite uma visão abrangente dos custos envolvidos na criação de um determinado produto ou serviço.

Além disso, existe outro instrumento conhecido como orçamento, que permite aos gestores prever e traçar estratégias sobre as receitas, despesas e investimentos da organização ao longo de um período específico. (Padoveze, 2012). Ao utilizar esta informação, torna-se viável avaliar a viabilidade financeira das iniciativas, identificar potenciais caminhos para redução de despesas e acompanhar o progresso financeiro da organização.

Para Coutinho (2020), ao utilizar a ferramenta de análise de indicadores financeiros, torna-se viável avaliar o desempenho financeiro da organização e identificar possíveis problemas. Indicadores-chave como retorno sobre o investimento (ROI), margem de lucro líquido e giro de estoque oferecem informações valiosas para a tomada de decisões informadas, permitindo a identificação de áreas que precisam de melhorias ou investimentos.

“A Contabilidade é o grande instrumento que auxilia a administração a tomar decisões. Na verdade, ela coleta todos os dados econômicos, mensurando-os monetariamente, registrando-os e sumarizando-os em forma de relatórios ou de comunicados, que contribuem

sobremaneira para a tomada de decisões”.

(Marion, 2008, p. 23).

Através das finanças e dos negócios, os relatórios de fluxo de caixa servem como um instrumento vital. Eles oferecem uma representação sucinta e transparente das transações em dinheiro de uma empresa durante um período específico. Segundo os estudos de Cruz (2015), os gestores devem conduzir esta análise para fazer escolhas financeiras estratégicas e bem informadas. Não só permite um acompanhamento abrangente das atividades financeiras da empresa, mas também ajuda a identificar potenciais obstáculos e a antecipar potenciais problemas de fluxo de caixa.

A situação financeira da organização é retratada de forma abrangente no balanço patrimonial, que fornece uma discriminação abrangente de ativos, passivos e patrimônio líquido. (Torres, 2023). A importância deste relatório não pode ser exagerada no processo de tomada de decisão, pois oferece uma visão abrangente da situação financeira da organização. Isto permite a identificação dos recursos disponíveis para investimentos e a gestão eficaz do capital.

A Demonstração dos Resultados Contábeis (DRE) por outro lado, demonstra o desempenho financeiro e a rentabilidade da organização durante um determinado período de tempo, ilustrando o seu sucesso e rentabilidade. Para Cruz (2015), ao utilizar esse relatório, o gestor possui a capacidade de discernir a margem de lucro adquirida, as despesas incorridas e as receitas geradas, facilitando a justaposição com prazos anteriores. Através desta análise, torna-se viável a identificação de áreas em potencial, reforçando assim as escolhas estratégicas da organização.

Conforme Modesto (2018), A análise de custos é um componente crucial da contabilidade gerencial executiva, fornecendo uma compreensão abrangente de diversos custos associados às operações organizacionais.

Esta ferramenta inestimável, pois permite aos gestores identificar os produtos ou serviços que geram a maior rentabilidade, bem como identificar áreas onde as despesas podem ser minimizadas e a alocação de recursos podem ser otimizadas. Na utilização da análise de custos, podem ser tomadas diversas decisões estratégicas, bem como a de preços, processos de produção e esforços gerais de investimentos.

4. Os Conhecimentos Essenciais do Profissional de Negócios Internacionais Sobre a Contabilidade Gerencial Executiva.

Devido a globalização, que levou a um aumento significativo no número de empresas que expandiram as operações além dos seus países de origem. Como resultado, há uma necessidade contínua e crescente de profissionais que possuam experiência em negócios internacionais. No entanto, para prosperar neste setor, é crucial possuir um conjunto distinto de habilidades.

Em conformidade com Porfirio (2022), uma compreensão abrangente dos mercados internacionais e suas particularidades, é fundamental para os profissionais da área de negócios internacionais. Que exige manter-se a par dos padrões econômicos mundiais, dos estatutos do comércio internacional e dos pactos comerciais entre as nações. Além disso, familiarizar-se com os costumes comerciais predominantes em várias regiões do mundo, uma vez que estes podem ter um impacto significativo na forma de como as transações comerciais são conduzidas.

Para o profissional que atua na área de negócios internacionais, possuir conhecimento de contabilidade gerencial executiva é absolutamente crucial. Para Mohamed & Lashine (2003), diante o domínio dos negócios globais, possuir as habilidades essenciais para analisar, interpretar e utilizar estrategicamente informações financeiras é fundamental para a tomada de decisões sólidas de negócios. Portanto, é imperativo priorizar a educação contínua e o aprimoramento de competências, a fim de se distinguir no cenário ferozmente competitivo do comércio internacional.

Ao fazer isso, os indivíduos estarão mais equipados para identificar as vantagens e os obstáculos potenciais que surgem com as operações no mercado global.

Estar equipado com uma mentalidade global é uma qualidade essencial para os profissionais desta área. Implica em uma manutenção de uma receptividade inabalável a novas ideias e pontos de vista, ser adaptável para adquirir conhecimento e experiências. O cenário de negócios internacionais abraça inerentemente a diversidade, necessitando de profissionais que se destaquem em equipes multiculturais e se adaptem prontamente a diversas abordagens para conduzir os negócios. (Institute of Management Accountants – IMA, 2020).

É fundamental que o profissional possua conhecimento sobre as diversas metodologias contábeis empregadas em diferentes nações. Cada país tem o seu conjunto único de normas e regulamentos contabilísticos, tornando prepotente que os profissionais de negócios internacionais estejam bem familiarizados com estas disparidades. (Lawson, 2019).

Ainda de acordo com autor, garantir a conformidade com os padrões contábeis locais torna-se essencial para gerenciar operações em vários países. O profissional deve priorizar esse aspecto para garantir que as demonstrações financeiras estejam alinhadas com os requisitos específicos de cada jurisdição.

Além disso, um executivo empresarial deve possuir uma compreensão abrangente das ramificações fiscais associadas à condução de operações em diversos países. Porfirio, (2022). Para otimizar a carga fiscal e cumprir as regulamentações locais, é necessário que os profissionais tenham uma compreensão abrangente de diversos sistemas fiscais dentro de cada país. Isso inclui familiarizar-se com impostos sobre vendas, impostos de importação e exportação e impostos de renda corporativos. Ao obter informações sobre essas questões tributárias, os profissionais podem navegar estrategicamente nas decisões financeiras das organizações.

As habilidades analíticas e de resolução de problemas são essenciais para a utilização bem-sucedida da contabilidade gerencial executiva. Segundo (Garrison, et., al 2013), A análise de dados contábeis é uma capacidade que os profissionais de negócios internacionais possuem, pois permite-lhes descobrir tendências, perspectivas de crescimento e possíveis riscos.

Em suma, os profissionais que realizam as verificações dos registros contábeis podem identificar riscos financeiros e operacionais, incluindo as flutuações cambiais, discrepâncias fiscais e regulamentações específicas de cada país. Ao possuir esta compreensão, o profissional de negócios globais está capacitado para implementar ações preventivas ou corretivas, a fim de aliviar esses riscos.

5. Conclusão

Conclui-se que o *paper* destaca a importância da contabilidade gerencial executiva na compreensão das complexidades e perspectivas associadas aos negócios internacionais. Esta ferramenta permite que os profissionais de negócios obtenham *insights* valiosos e façam escolhas estratégicas informadas, apoiadas por informações factuais. Uma grande vantagem da contabilidade de gestão executiva reside na sua capacidade de oferecer uma visão precisa e abrangente das despesas e ganhos relacionados com as operações globais.

Munidos deste conhecimento, os executivos podem identificar áreas de melhoria e capitalizar oportunidades para aumentar a eficácia e a rentabilidade do negócio, melhorando, em última análise, o processo de tomada de decisão.

No domínio dos negócios internacionais, a contabilidade de gestão executiva assume uma posição vital. Ao fornecer dados financeiros atualizados, capacita os gestores a fazerem escolhas bem informadas e impactantes. Consequentemente, uma forte compreensão desta área é imperativa para profissionais envolvidos em ambientes globalizados, pois garante o sucesso profissional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Coutinho, T. (2020). Entenda o que são indicadores financeiros e o que eles significam. Disponível em <https://www.voitto.com.br/blog/artigo/indicadores-financeiros-conheca-alguns>. Acessado em 17 de outubro de 2023.

Cruz, R. T. da. (2015). Demonstrativo do Fluxo de Caixa [e-book]. Flórida: Must University.

Cruz, R. T. da. (2015). Demonstrações de Resultado [e-book]. Flórida: Must University.

Eldenburg, L. G. & Wolcott, S. K. (2007). Gestão de custos: como medir, monitorar e motivar o desempenho. Tradução: Luís Antônio Fajardo Pontes. Rio de Janeiro: LTC.

Garrison, R. H., Noreen, E. W., & Brewer, P. C. (2013). *Contabilidade gerencial*. AMGH Editora.

Institute of Management Accountants – IMA (2020). The Association of Accountants and Financial Professionals in Business. Disponível em <http://www.imanet.org/>. Acessado em 18 de outubro de 2023.

Lawson, R. (2019). A look at the next 100 years of management accounting. Accounting Today. Disponível em <https://www.accountingtoday.com/opinion/a-look-at-the-next-100-years-of-management-accounting>. Acessado em 17 de outubro de 2023.

Modesto, M. (2018). Conheça exemplos de relatórios gerenciais. Disponível em <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ap/artigos/conheca-exemplos-de-relatorios-gerenciais,a88a894c40bf3610VgnVCM1000004c00210aRCRD>. Acessado em 16 de outubro de 2023.

Mohamed, E. K. A., Lashine, S. H. (2003). *Accounting Knowledge and Skills and the Challenges of a Global Business Environment. Managerial Finance*. Disponível em [10.1108/03074350310768319/full/html](https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/03074350310768319/full/html)><https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/03074350310768319/full/html>. Acessado em 18 de outubro de 2023.

Oliveira, A. B. S. (2009). *Controladoria: fundamentos do controle empresarial*. São Paulo: Saraiva.

Padoveze, C. L. (2012). *Controladoria Estratégica e Operacional*, 3. ed. São Paulo: Cengage Learning.

Porfirio, T. F. dos. (2022). Análise dos fatores essenciais para o processo de internacionalização de negócios. In: *A arte da gestão*. Volume 2 (pp. 226-250). Curitiba: Letra e Forma Editora.

Sá, A. L. de. (1971). *Contabilidade Gerencial*. São Paulo: Atlas.

Santiago, Marlene Ferreira. (2006). O efeito da tributação no planejamento financeiro das empresas prestadoras de serviços: um estudo de caso de desenvolvimento regional. 139f. Dissertação de Mestrado – Universidade de Taubaté.

Santos, M. A. dos. (2018). *Contabilidade de custos*. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/handle/ri/28063>. Acessado em: 16 out. 2023.

Savino, E. M. P. (2015). *Contabilidade Gerencial e sua importância na atualidade*. Disponível em http://www.revistaopapel.org.br/noticiaanexos/1439821484_f5a97fc445645e4f7b7bab1a77827b07_150503139.pdf. Acessado em 16 de outubro de 2023.

Torres, V. (2023). *Balanço Patrimonial: O que é? Saiba como fazer e exemplos*. Disponível em <https://www.contabilizei.com.br/contabilidade->

[online/balanco-patrimonial/](https://revistatopicos.com.br/artigos/a-importancia-da-contabilidade-gerencial-executiva-internacional-como-uma-ferramenta-no-processo-deci...). Acessado em 18 de outubro de 2023.

¹ Graduação em Administração de Empresas. Especialização em Gestão Estratégica de Negócios. Mestrando em Administração pela Must University. juliotelesilva82@gmail.com

Revista Tópicos

A Revista Tópicos é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto em 2023.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: (21)

976506654

E-Mail:

contato@revistatopicos.com.br

ISSN: 2965-6672

CNPJ:

53.030.922/0001-

08

Rua Siqueira

Campos, 53 -

Sala 406,

Copacabana |

Rio de Janeiro -

RJ | Brasil